

УДК 914/919 EDN: VBCWXA
DOI: 10.5281/zenodo.8003413

ТОЛСТЫХ Оксана Николаевна

Российский университет спорта (Москва, РФ)

кандидат географических наук, доцент; e-mail: tolstykh.oksana@gmail.com

СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА «ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК» АВТОХТОННЫМИ НАРОДАМИ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья посвящена изучению процесса сбалансированного развития территории, который в свою очередь является важным условием формирования современных туристских дестинаций. Формат устойчивого развития территории в свою очередь рассматривается через охотничий промысел. Существенным результатом исследования является анализ устойчивого развития резерваций канадских автохтонных народов. Исследуется процесс исторического сбалансированного развития территорий (резерваций коренных народов), которое основано на определённых правилах и принципах. Также рассматривается процесс туристского природопользования коренными народами на канадских территориях: объясняется важность и необходимость чёткой сегментации земель рекреационного профиля. На картографической основе показаны резервации коренных народов канадской провинции Квебек, где в большей или меньшей степени формируется руральное природопользование. Именно места исторического проживания автохтонных народов являются примером сохранения баланса между природой и человеком, где в современное время совершенно необходимо выделять зоны традиционного природопользования и зоны с рекреационной функцией.

Ключевые слова: *устойчивое развитие территории, сбалансированное развитие территории, туристская дестинация, коренные народы Канады, аборигены Канады, туризм, аборигенное население*

Для цитирования: Толстых О.Н. Соблюдение баланса «Природа – Человек» автохтонными народами как условие устойчивого развития территории // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 132–138. DOI: 10.5281/zenodo.8003413.

Дата поступления в редакцию: 14 марта 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 мая 2023 г.

UDC 914/919 EDN: VBCWXA

DOI: 10.5281/zenodo.8003413

Oksana N. TOLSTYKH*Russian University of Sports (Moscow, Russia)**PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: tolstykh.oksana@gmail.com*

OBSERVING THE BALANCE "NATURE – HUMAN" BY INDIGENOUS PEOPLES AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Abstract. *The important condition for the modern tourist destinations is balanced development of the territory. This is the main focus of the article. The format of sustainable development of the territory, in turn, is considered through the hunting industry. An essential result of the study is an analysis of the sustainable development of the reservations of Canadian indigenous people. The article studies the process of historical balanced development of territories (reservations of indigenous people), which is based on certain rules and principles. The author considers the process of tourist nature management by indigenous people in Canadian territories and explains the importance and necessity of a clear segmentation of recreational lands. On a cartographic basis, the reservations of the indigenous people of the Canadian province of Quebec are shown, where rural nature management is being formed to a greater or lesser extent. It is the places of historical residence of autochthonous people that are an example of maintaining a balance between nature and a man, where in modern times it is necessary to single out zones of traditional nature management and zones with a recreational function.*

Keywords: *sustainable development of the territory, balanced development of the territory, tourist destination, indigenous peoples of Canada, Canadian aborigines, tourism, aboriginal population*

Citation: Tolstykh, O. N. (2023). Observing the balance "Nature – Human" by indigenous peoples as a condition for sustainable development of the territory. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 132–138. doi: 10.5281/zenodo.8003413. (In Russ.).

Article History

Received 14 March 2023

Accepted 2 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

*«Люби землю. Она не унаследована
тобой у твоих родителей,
она одолжена тобой
у твоих детей»*

Высказывание индейских вождей

Введение

На территории Северной Америки концепция сбалансированного развития территории была сформулирована ещё во II в. н. э., а на сегодняшний день данный подход поддерживающего туристско-рекреационного природопользования является неотъемлемой частью жизни, как коренного населения США и Канады, так и потоков иммигрантов, переезжающих в эти страны последние 100–150 лет.

Теоретический аспект

Конфликты между человеком и природой имели место раньше, существуют сейчас и будут происходить в будущем. Когда человечество пошло по пути создания материальной культуры, оно вышло из подчинения природе и стало ей противостоять и покорять её.

До недавнего времени можно было наблюдать проблемы экономического роста в пределах конкретных территорий, которые решались зачастую без учёта взаимосвязи природы и человека. На первое место выдвигались совершенствование и развитие материального производства, определялись экономические показатели и критерии, которые необходимо было достигать, несмотря на экологические изменения и проблемы, которые становились следствием таких экономических темпов.

За последние 30–40 лет можно наблюдать экологические проблемы, с которыми столкнулось население многих стран мира. Очевидным стал тот факт, что дальнейшее взаимодействие «природа – человек» невозможно без взаимоприемлемых форм «сотрудничества». Любая деятельность человека так или иначе влияет на природу. Невозможно запретить всю хозяйственную деятельность, да и нет в этом необходимости. Главной задачей становится рациональное взаимодействие с ней [1, 2].

Впервые человек вторгся в природу благодаря охоте и орудиям охоты. Благодаря традициям, соблюдаемым всеми носителями культуры, человек не лишился природы, так как каждая аборигенная культура давала возможность природе воспроизвестись. Ярким примером сохранения баланса между природой и человеком являются автохтонные народы территории. Именно у них отношения между их социумом, этносом и окружающей средой отличаются особыми формами рационального природопользования. И сегодня общины коренных народов разных территорий в мире могут стать примером хорошего взаимодействия между человеком и окружающей средой.

Соблюдению баланса «природа – человек» у автохтонных народов способствовали различные правила пользования природными дарами. Каждым племенем эти правила формулировались и выполнялись многие века до прихода иных цивилизаций, которые повлияли на их уклад жизни. Где-то это была насильственная форма воздействия, где-то рекомендательная. Как результат сегодня мы имеем многие автохтонные общины, которые становятся активными субъектами социального развития территории, региона, государства. Такое сотрудничество возможно только в том случае, если чётко определены роли, задачи, формы взаимодействия.

На сегодняшний день для наиболее эффективного и долгосрочного взаимодействия человека с окружающей его природой выделяют два типа одновременного использования территории: природоохранного (или поддерживающего) и рекреационного. Эти оба типа использования территории активно практикуются автохтонными народами. Такой формат взаимодействия может стать примером для многих народов, населяющих различные уголки нашей планеты.

Основные материалы исследования

В данной публикации в качестве яркого примера устойчивого сбалансированного развития территории рассматривается

модель поддерживающего туристско-рекреационного природопользования на примере охотничьей рекреационной деятельности в Канаде.

Охота в Канаде сегодня – это очень мощный рычаг повышения экономических показателей эффективности региона. Как сейчас, так и 300 лет назад добыча пушнины являлась предметом интереса у аборигенного населения, а также колонизаторов из Европы, за тем лишь исключением, что для коренных народов охота всегда являлась частью естественного жизненного уклада, а для колонизаторов XVII в. это стало возможностью долговременных торговых отношений. Результатом чего стало основание в 1670 г. крупнейшей торговой корпорации в Северной Америке «Компани Гудзонова Залива» (Hudson's Bay Company), которая контролировала рынок канадской пушнины на огромных территориях страны.

Хозяйственная деятельность коренных народов Канады многие столетия строилась на семейных и родственных связях, а также на охоте и рыбалке, что в свою очередь является одной из основных составляющих традиционного природопользования автохтонных народов Канады.

Согласно «Королевской прокламации» 1763 г. аборигенное население Канады рассматривалось в качестве субъекта общественных отношений с правом на обладание территорией, необходимой для существования и для занятий охотой и рыбалкой. Более десятка договоров было заключено между аборигенами Канады и колонизаторами за период с 1763–1920 гг. [4]. С 1912 г. до нач. 1930 гг. «Компания Гудзонова Залива» (Hudson's Bay Company) открыла ряд торговых пунктов в Арктике.

На охоту и рыбалку у аборигенов Канады есть исконное право, которое защищено законом «Об индейцах» от 1876 г. Согласно данному документу, коренные народы обладают особым правом на круглогодичную и безлицензионную охоту для обеспечения собственной жизнедеятельности [5].

Следует отметить, что за весь период взаимоотношений коренных народов Канады и колонизаторов в течение нескольких веков сложился определённый перечень правил ведения охотничьего промысла. Принятый в Канаде в 1867 г. закон «Об индейцах» (Indian Act), действующий до сегодняшнего дня, определяет помимо многих иных важных вопросов взаимоотношений коренных жителей Канады и правительства, вопросы относительно льгот и существующих прав у 3-х групп коренного населения: индейцев, метисов, инуитов (согласно Статье 35 Конституционного акта Канады 1982 г.). Одно из этих прав – право на охоту. Но и в этом вопросе, согласно данному закону «Об индейцах», нет единой позиции со стороны провинциальных властей Канады, т.к. именно в их ведении находится процесс формулирования правил для охоты на диких животных в стране, как для аборигенных жителей, так и для остальных жителей каждой провинции и каждой северной территории. Единственное, в данных правилах делается акцент на «статусных» индейцев, метисов и инуитов, имеющих особые права на охоту. Отдельным списком прописанных рекомендаций становятся правила для коренного населения несмотря на то, что данный вид деятельности у аборигенов – это основной источник пропитания, занимающий крайне важное место в традиционном хозяйстве.

В настоящее время сформулированы основные правила для автохтонных народов Канады на охоту, которые стали следствием длительных переговоров обеих сторон:

- возможность охоты в течение всего года без привязки к сезонности и особым датам;
- отсутствие необходимости оформления специальной охотничьей лицензии;
- существование права «Охота для еды» (Hunting for food). По данному праву добыча мяса и рыбы не ограничены какими-либо квотами или лимитами. Иными словами, данное правило поддерживает традиционный образ жизни, традиционное природопользование.

До введения в законную силу данных правил наблюдались множественные столкновения коренных народов и колонизаторов в борьбе за канадскую землю. Такой интерес европейцев можно было объяснить возможностью их быстрого обогащения путём организации пушного промысла.

Согласно правовому регулированию охоты в зарубежном праве существует такое положение: «... право собственности на животных обитающих в дикой природе и находящихся в состоянии естественной свободы, транслируется из права собственности на земельный участок, являющийся их местом обитания или пребывания, то есть животные, находящиеся на земельном участке, в лесу, в прерии или пампасах, рассматриваются в качестве транслированного объекта собственности, правообладателя земельного участка» [3].

Говоря о вовлеченности в современное время коренных народов Канады в охотничий промысел с точки зрения туристско-рекреационного природопользования, следует отметить, что это стало возможным благодаря определению одной из новых форм сотрудничества между государством и аборигенным обществом Канады. Это решение принималось в рамках программы поддержки коренных народов в кон. XX в.

В дальнейшем стало осуществляться и туристское природопользование коренными народами на канадских территориях. Многие из автохтонного населения Канады задействованы в туристском охотничьем промысле в большей или в меньшей степени. Туристская среда создаётся в зонах их сегодняшнего постоянного проживания (этнический аспект) и близлежащих природных зонах, территориях, национальных парках (охота, рыбалка, собирательство, как элемент туристской активности) [6].

Расположение резерваций коренных народов Канады сегодня это следствие длительного процесса перемещения и переселения представителей «первых наций» страны. С момента создания Конфедерации в 1867 г. и до окончания Второй миро-

вой войны 1945 г. происходило всяческое подавление коренного населения. Процесс переселения индейцев с их исторических земель и размещение их в резервациях осуществлялся федеральным правительством при поддержке провинциальных властей на протяжении почти 80-ти лет. Смена географических локаций в корне для некоторых индейских племён поменяла процесс природопользования, обрело новые формы.

В связи с этим происходит чёткое выделение земель рекреационного профиля, предназначенных для организации отдыха и туризма. Из 4-х возможных основных типов туристского природопользования (заповедное, рекреационное, руральное и урбанизированное) именно руральное формируется в территориальных рамках (локациях, местностях, резервациях) коренных народов. В местностях рурального природопользования происходит выделение зон традиционного природопользования. Другими словами, определяются функциональные зоны, выделяемые в районах проживания коренного населения, где возможна традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды пользования природными ресурсами.

Следует отметить, что этнокультурное развитие многих племён коренных народов очень сильно пострадало в результате насильственной ассимиляции. Она продолжалась с кон. XIX в. и до 70-х гг. XX в. На сегодняшний день этническая память народа племени или «степень преемственности поколений» у различных племён находится на разных этапах возрождения или наоборот исчезновения. На рис. 1 представлено территориальное расположение резерваций 11 племён коренных народов канадской провинции Квебек.

Этнические населённые пункты (резервации) в Квебеке имеют свои территории, а их современная динамика развития тесно связана с природопользованием, а также с туристским природопользованием. Согласно определению А.С. Кускова турист-

ское природопользование – это область теории и практики, связанная с поиском оптимальных режимов использования природных ресурсов в туристских целях [7].

Рис. 1 – Зоны проживания коренных народов провинции Квебек по принципу культурных «ареалов»¹

Fig. 1 – Indigenous areas of the province of Quebec according to the principle of cultural "areas"

Южные районы Квебека, а особенно его приграничные территории с США являются наиболее мощными узлами (участками) контактирования различных этносов коренного населения по причине плотности резерваций аборигенных групп. Только 14 резерваций инуитов, 6 резерваций кри, 6 резерваций инну и 1 резервация наскапи располагаются в крайне отдалённых северных территориях провинции, что осложняет их массового участия в туристской деятельности, но все же туристское природопользование там также осуществляется.

Остальные 28 поселений расположились в относительной близости к границе с США, а также относительной близости друг к другу, образуя этноконтактные зоны.

В результате такой сплочённости резерваций автохтонных народов на юге Квебека формируется этническая среда, которая в свою очередь складывается из нескольких этносов, составляющих определённый тип социально-исторической этногеосистемы.

Как результат мы получаем наличие этноисторического ресурса, другими словами, потенциала, который становится одним из основных элементов привлечения туристских потоков. И именно этот этно-исторический ресурс (община, резервация) организывает и сам осуществляет руральное туристское природопользование.

На сегодняшний день в период активной глобализации остаётся важным аспектом сохранение именно этнического природопользования в сочетании с туристско-рекреационным природопользованием. Само по себе природопользование не существует без этноса, а следовательно влияние этноса как части этногеосистемы на природопользование не требует доказательств. Универсального типа природопользования не существует, при желании его разработки и применения к географической местности с различными физико-географическими условиями необходимо учитывать различные факторы.

Выводы

1. Сегодня совершенно ясно, что за последние десятилетия человечество столкнулось с целым спектром экологических проблем. Население многих стран мира ежедневно ведёт борьбу с ними. Определённо, что дальнейшее взаимодействие «Природа – Человек» невозможно без взаимоприемлемых форм «сотрудничества».

¹ Сост. по: The First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services Commission (FNQLHSSC) [Комиссия по здравоохранению и социальному обеспечению коренных народов Квебека и Лабрадора]. URL: <https://www.cssspnql.com/en/about-us/communities> (Дата обращения: 15.03.2022).

2. Ярким примером сохранения баланса между природой и человеком являются автохтонные народы территории. Именно у них отношения между их социумом, этносом и окружающей средой отличаются особыми формами рационального природопользования.

3. Крайне важным для сохранения баланса «Природа – Человек» является

выделение зон традиционного природопользования, определение функциональных зон, выделяемых в районах проживания коренного населения, где возможна традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды пользования природными ресурсами.

Список источников

1. Данилов-Данилян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 416 с.
2. Келлер А.А., Кувакина В.И. Медицинская экология. СПб.: PETROC, 1999. 194 с.
3. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: Монография. М., 2014. С. 180-181.
4. Лопуленко Н.А. Опыт автономии в канадской Арктике – Нунавут // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. 2004. №170. С. 7-8.
5. Максимова Д.Д. Особенности ведения охотничьего промысла традиционными общинами Канады // Канадский ежегодник. 2017. №21(21). С. 217-251.
6. Толстых О.Н. Роль культуры коренных народов Канады в формировании туристского интереса // В сб.: Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации: Сб. науч. тр. Симферополь: Севастопольский эконом.-гуманит. ин-т (филиал), КФУ им. В.И. Вернадского, 2020. С. 414-418.
7. Толстых О.Н., Кочуров Б.И. Этногеосистема и процесс природопользования: аспект взаимодействия // Проблемы региональной экологии. 2021. №6. С. 62-66. DOI: 10.24412/1728-323X-2021-6-62-66.

References

1. Danilov-Danilyants, V. I., & Losev, K. S. (2000). *Ekologicheskiy vizov i ustoichivoe razvitie [Environmental challenge and sustainable development]*. Moscow: Progress – Tradicia. (In Russ.).
2. Keller, A. A., & Kuvakina, V. I. (1999). *Medicinskaya ekologiya [Medical Ecology]*. St.Petersburg: PETROC. (In Russ.).
3. Krassov, O. I. (2014). *Pravo sobstvennosti na zemlu v stranah Evropi [Land ownership in European countries]: A monograph*. Moscow. (In Russ.).
4. Lopulenko, N. A. (2004). Opit avtonomii v Kanadskoi Arctike – Nunavut [Autonomy experience in the Canadian Arctic – Nunavut]. *Issledovaniya po prikladnoy i neotlognoy etnologii [Research in applied and urgent ethnology]*. Moscow. (In Russ.).
5. Maksimova, D. D. (2017). Osobennosti vedeniya ohotnichego promisla tradicionnimi obshchinami Kanadi [Features of hunting by the traditional communities of Canada]. *Kanadskiy egegodnik [Canadian Yearbook]*, 21(21), 217-251. (In Russ.).
6. Tolstykh, O. N. (2020). Rol kulturi korennih narodov Canadi v formirovanii turistskogo interesa [The role of the culture of the indigenous peoples of Canada in the formation of tourist interest]. *Problemy i perspektivy razvitija turizma v Rossijskoj Federacii [Problems and prospects for the development of tourism in the Russian Federation]*: Collection of scientific papers. Simferopol, 414-418. (In Russ.).
7. Tolstykh, O. N., & Kochurov, B. I. (2021). Etnogeosistema i process prirodopolzovaniya: aspect vzaimodeistviya [Ethnogeosystem and the process of nature management: an aspect of interaction]. *Problemy regionalnoy ekologii [Problems of regional ecology]*, 6, 62-66. doi: 10.24412/1728-323X-2021-6-62-66. (In Russ.).